

YANGI O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA INKLYUZIV, IJTIMOIY VA KORREKTSION TA’LIM

University of Business and Science

“Ijtimoi –gumanitar va tillar” kafedrası dotsenti

Abdusattarov Baxtiyor Mamarasulovich

Pedagogika-psixologiya ta’lim yo‘nalishi

1-kurs magistranti Rustamova Feruza Muhiddinovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15210248>

Annotatsiya: Yangi O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida inklyuziv, ijtimoiy va korreksion ta’lim tizimi rivojlanmoqda. Bu jarayon nogironligi bo‘lgan shaxslar, ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalar uchun teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan. Inklyuziv ta’lim metodlari, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va maxsus korreksion dasturlar orqali talabalar bilim olishda qo‘llab-quvvatlanadi. Bu esa ta’lim sifatini oshirish, ijtimoiy integratsiyani kuchaytirish va har bir talabaning shaxsiy ehtiyojlariga mos yondashishni ta’minlaydi. Natijada, ta’lim tizimi yanada adolatli va har tomonlama rivojlangan bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: Inklyuziv ta’lim, ijtimoiy ta’lim, korreksion ta’lim, teng imkoniyatlar, nogironligi bo‘lgan talabalar, ijtimoiy himoya, maxsus ta’lim dasturlari, ta’lim sifati, inklyuziv muhit, adaptiv o‘qitish, integratsiya, shaxsiy yondashuv, zamonaviy ta’lim metodlari, inklyuziv pedagogika, akademik qo‘llab-quvvatlash.

Abstract: The system of inclusive, social, and correctional education is developing in higher educational institutions of New Uzbekistan. This process is aimed at creating equal opportunities for people with disabilities, students in need of social protection. Students are supported in acquiring knowledge through inclusive education methods, modern pedagogical approaches, and special correctional programs. This will improve the quality of education, strengthen social integration, and ensure an approach that meets the personal needs of each student. As a result, the education system will become more just and comprehensively developed.

Keywords: Inclusive education, social education, correctional education, equal opportunities, students with disabilities, social protection, special educational

programs, quality of education, inclusive environment, adaptive learning, integration, personal approach, modern educational methods, inclusive pedagogy, academic support.

O‘zbekistonda inklyuziv ta’lim tizimini takomillashtirish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, ayni sohada bir qator ijobiy o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4860-sonli qarori bu borada amalga oshirilishi mo‘ljallangan sa’y-harakatlar uchun huquqiy asos bo‘ldi. Mazkur qaror bilan, “2020-2025 yillar uchun xalq ta’limi tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi va 2020-2021 yillarda uni amalga oshirish bo‘yicha “yo‘l xaritasi”, shuningdek, alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar ta’limini 2025 yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko‘rsatkichlari (indikatorlari) tasdiqlandi”[1].

Alohida ehtiyojli bolalarni tarbiyalash mamlakatimizning asosiy vazifalaridan biridir. Bugun jamiyatimiz o‘z oldiga nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, bu jarayonning barcha bo‘g‘inlarida ularning to‘laqonli ta’lim olish imkoniyatini amalda qo‘llash vazifasini qo‘ygan. Bizning fikrimizcha, bu vazifani amalga oshirishning eng maqbul va samarali yo‘nalishi aynan inklyuziv ta’limdir. “Inklyuziv ta’lim – bu tirik organizm, tirik jarayon bo‘lib, u o‘qituvchilar va ota-onalar tomonidan o‘quv jarayoniga ijodiy yondashishni nazarda tutadi. Zero, har bir bola individual yondashuvni talab qiladi, har kim bilim olish va jamiyatda o‘z qobiliyatini e’tirof etish huquqiga ega”[2] dir.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, uni jahon standartlariga moslashtirish va har bir fuqaroning sifatli ta’lim olish huquqini ta’minlash ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Shu jumladan, inklyuziv ta’limni rivojlantirish, ijtimoiy tenglikni ta’minlash hamda korreksion ta’lim yo‘nalishida innovatsion usullarni joriy etish muhim vazifalardan sanaladi. Ushbu maqolada O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida inklyuziv, ijtimoiy va korreksion ta’limni rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar va istiqboldagi rejalar haqida so‘z yuritiladi.

Inklyuziv ta'lim – nogironligi bor shaxslar, ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj talabalar va boshqa turli ehtiyojlari mavjud shaxslarning ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan tizimdir. Bizningcha, **inklyuziv ta'lim** – bu har bir shaxsning, jumladan, nogironligi, ijtimoiy kelib chiqishi, millati yoki boshqa xususiyatlaridan qat'i nazar, teng imkoniyatlar asosida ta'lim olishini ta'minlaydigan yondashuvdir. Bu tushuncha ta'lim jarayonida barcha bolalar va kattalar o'z ehtiyojlariga mos keladigan ta'lim shaklida ishtirok etishini anglatadi. Shu jihatda kelib chiqib, “inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat bo'ladi; a) tenglik – har bir o'quvchiga bilim olish imkoniyatini yaratish; b) moslashuvchanlik – ta'lim muhitining har xil ehtiyojlarga moslashtirilishi; c) jamoaviylik – jamiyat va ta'lim tizimi tomonidan har bir shaxsni qo'llab-quvvatlash; d) shaxsiy yondashuv – o'quvchilarning individual qobiliyat va ehtiyojlarini hisobga olish”[3:11]. Inklyuziv ta'lim nafaqat nogironligi bor shaxslar, balki barcha bolalar uchun inklyuziv muhit yaratishga qaratilgan bo'lib, jamiyatda bag'rikenglik va ijtimoiy inklyuziyani rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida: 1) Jismoniy imkoniyati cheklangan talabalar uchun maxsus sharoitlar yaratilmoqda; 2) O'quv binolari va infratuzilma imkoniyati cheklangan shaxslar uchun moslashtirilmoqda; 3) Talabalar uchun psixologik va pedagogik yordam markazlari tashkil etilmoqda; 4) Masofaviy va moslashuvchan ta'lim tizimlari rivojlantirilmoqda. O'zbekiston Respublikasining “Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida”gi qonuni ham inklyuziv ta'limning huquqiy asosini yaratdi va bu boradagi islohotlarga turtki berdi.

Ijtimoiy ta'lim – talabalarning ijtimoiy ongini rivojlantirish, jamiyatdagi tenglik va bag'rikenglik madaniyatini shakllantirishga xizmat qiluvchi ta'lim yo'nalishidir. Hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy ta'lim quyidagi yo'nalishlarda rivojlantirilmoqda: a) Ijtimoiy-gumanitar fanlar orqali tenglik va inson huquqlarini o'rgatish; b) Jamiyatda inklyuzivlik va bag'rikenglik madaniyatini rivojlantirish; c) Talabalar orasida volontyorlik va ijtimoiy loyihalarda ishtirokni qo'llab-quvvatlash.

Ijtimoiy ta'lim – bu shaxsning jamiyat bilan o'zaro aloqasi orqali shakllanadigan bilim, ko'nikma va qadriyatlarni o'zlashtirish jarayonidir. Bu ta'lim shakli insonning faqat akademik bilimlar bilan cheklanib qolmasligini, balki jamiyatning turli jihatlarini o'rganishini ham ta'minlaydi. Ijtimoiy ta'lim odatda maktab, oila, ish joyi, madaniy muhit va boshqa ijtimoiy institutlar orqali amalga oshiriladi.

Ushbu ta'lim jarayoni insonning ijtimoiy ongini rivojlantirishga, axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Ijtimoiy ta'lim shaxsga jamiyatda qanday harakat qilish, odamlar bilan qanday muloqotda bo'lish, fuqarolik burch va huquqlarini anglash kabi muhim qobiliyatlarni shakllantirishda yordam beradi. Shuningdek, u insonlarning o'zaro hamkorligi, bag'rikenglik va ijtimoiy mas'uliyat kabi fazilatlarni rivojlantiradi. "Ijtimoiy ta'limning asosiy tamoyillaridan biri shundaki, u faqat rasmiy ta'lim tizimi orqali emas, balki norasmiy va informal yo'llar bilan ham amalga oshiriladi"[4:24]. Masalan, oilada ota-onalar va katta avlod vakillari bolalarni turli qadriyatlar bilan tanishtiradi, do'stlar esa ijtimoiy normalarni anglashda muhim rol o'ynaydi. Media, internet va kitoblar esa shaxsning ijtimoiy bilimini kengaytirishda yordam beradi.

Zamonaviy dunyoda ijtimoiy ta'limning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Globallashuv jarayonlari, texnologik taraqqiyot va ijtimoiy muhitning tez o'zgarishi shaxsdan yangi bilim va ko'nikmalarni talab qiladi. Shu sababli ijtimoiy ta'lim insonlarni moslashuvchan, ijtimoiy jihatdan faollik va mas'uliyat bilan yashaydigan shaxslarga aylantirishda muhim rol o'ynaydi. "Ijtimoiy ta'limning samaradorligini oshirish uchun innovatsion usullardan, jumladan, interfaol darslar, loyihaviy ta'lim, muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan yondashuvlar, axborot texnologiyalaridan keng foydalanish lozim"[5]. Bundan tashqari, shaxsiy rivojlanish va hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan dasturlar ijtimoiy ta'limni yanada mustahkamlaydi.

Korreksion ta'lim – psixologik-pedagogik rehabilitatsiya va maxsus pedagogik yondashuvlar orqali ta'lim olishda qiynalayotgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash tizimidir. Korreksion ta'lim – bu jismoniy yoki aqliy rivojlanishida turli

xildagi ehtiyojlari mavjud bolalar va o'smirlarga moslashtirilgan ta'lim shakli bo'lib, ularning to'laqonli rivojlanishi va jamiyatga integratsiyalashuvini ta'minlashga xizmat qiladi. Bugungi kunda korreksion ta'limning dolzarbligi tobora ortib bormoqda, chunki har bir insonning sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlash jamiyatning muhim maqsadlaridan biridir.

Dunyoda va O'zbekistonda inklyuziv ta'lim tamoyillarining rivojlanishi bilan korreksion ta'limning roli yanada muhimlashmoqda. Chunki maxsus ehtiyojga ega bolalar jamiyatning to'laqonli a'zolari bo'lishi uchun ularga mos keluvchi ta'lim muhitini yaratish zarur. Bu jarayon nafaqat o'quvchilarning bilim olishiga, balki ularning ijtimoiy moslashuvi, muloqot qobiliyatlari va mustaqil hayot kechirish ko'nikmalarining rivojlanishiga ham xizmat qiladi. "Korreksion ta'limning ahamiyatini oshiruvchi omillardan biri – zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlarning rivojlanishidir. Innovatsion texnologiyalar, maxsus o'quv dasturlari va individual ta'lim rejaları yordamida nogironligi bor bolalarning ta'lim jarayonini yengillashtirish va samarali tashkil etishga xizmat qiladi"[6]. Shuningdek, korreksion ta'lim nogironligi bo'lgan insonlarni jamiyatga integratsiya qilishda muhim rol o'ynaydi. Agar ushbu ta'lim tizimi to'g'ri tashkil etilsa, bu insonlar mehnat bozorida o'z o'rnini topib, jamiyatga foyda keltiruvchi shaxslarga aylanishi mumkin. Shu sababli, korreksion ta'lim nafaqat alohida ehtiyojga ega shaxslar, balki umuman jamiyat taraqqiyoti uchun ham juda dolzarbdir.

Oliy ta'limda korreksion ta'limni rivojlantirish uchun quyidagi choratadbirlar amalga oshirilmoqda: a) Defektologiya va maxsus pedagogika sohasida mutaxassislar tayyorlash; b) Logopedik va psixologik yordam markazlarini tashkil etish; c) O'quv jarayonida individual yondashuvlarni joriy qilish.

Yangi O'zbekiston sharoitida oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv, ijtimoiy va korreksion ta'limning joriy etilishi ta'lim tizimini yanada adolatli va samarali qilishga xizmat qiladi. Ushbu uch yo'nalish har bir insonning teng imkoniyatlar asosida sifatli ta'lim olishini ta'minlash, jamiyatning har bir a'zosini ijtimoiy hayotga jalb etish va maxsus ehtiyojlarga ega shaxslarning rivojlanishiga ko'maklashish imkonini beradi. Inklyuziv ta'lim tamoyillari asosida oliy ta'lim muassasalarida

jismoniy yoki aqliy cheklovlari mavjud talabalar uchun moslashtirilgan shart-sharoitlarni yaratish, ularga qo‘shimcha qo‘llab-quvvatlash tizimini joriy etish muhimdir. Bu esa ta‘lim tizimining ochiqligini va adolatli yondashuvini ta‘minlaydi.

Ijtimoiy ta‘lim orqali oliy ta‘lim muassasalari nafaqat mutaxassislar tayyorlaydi, balki talabalar ongida fuqarolik mas‘uliyati, inson huquqlari, bag‘rikenglik va jamiyat oldidagi burch tushunchalarini shakllantiradi. Bu esa yosh avlodning ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Korrektsion ta‘lim esa maxsus ehtiyojga ega talabalar uchun moslashtirilgan ta‘lim usullari va metodikalarini joriy etish orqali ularning bilim olish jarayonini yengillashtiradi. Bu nafaqat ta‘lim sifati, balki jamiyatdagi tenglik tamoyillarining mustahkamlanishiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, Yangi O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida inklyuziv, ijtimoiy va korrektsion ta‘limni rivojlantirish jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yo‘nalishlarni chuqur joriy etish orqali har bir fuqaroning bilim olish huquqi to‘liq ta‘minlanadi, jamiyatda tenglik, adolat va bag‘rikenglik tamoyillari mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. <https://www.uzbekistan.org.ua/uz/yangiliklar> (murojaat qilingan sana 19.03.2025)
2. Махмудходжаева Л.С., Архангельская Е.Г. «Перспективы совершенствования системы инклюзивного образования в республике Узбекистан» https://inlibrary.uz/index.php/industry_4/article/view/3580.
3. Габдуллина Г.Н. Развитие инклюзивного образования в школе // Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2024. Т. 5. № 1. – С.11.
4. Бычкова Н.И. Социальное обучение взрослых в условиях неформального образования. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктор педагогических наук. – Сочи.: “Издательский Дом”, 2004 – С.24.
5. Бычкова Н.И. Социальной обучение взрослых в условиях неформального образования. Монография / Под редакцией Берулава М.Н. – Пятигорск.: «Спецпечать», 2003.